

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595180>

УДК 614.847

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫХ ПАРКИНГОВ

Д.Л. Вакилова,
магистрант

С.Г. Аксенов,
д.э.н., проф.,

Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа

Аннотация: В статье анализируются требования пожарной безопасности к закрытым паркингам. Изложены требования по обеспечению паркингов автоматической противопожарной системой. Указаны различные решения для пожаротушения, которые зависят от их конструктивных особенностей, размера помещения, температурных условий. Также подробно разобраны виды вентиляционной системы паркинга. Проанализированы требования к системам автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.

Ключевые слова: противодымная защита, пожарная безопасность, автоматическая противопожарная защита, система пожаротушения

ENSURING FIRE SAFETY FOR INDOOR PARKINGS

D.L. Vakilova,
undergraduate

S.G. Aksenov,

Doctor of Economics, Professor,
Ufa State Aviation Technical University,
Ufa

Annotation: The article analyzes the fire safety requirements for indoor parking. The requirements for providing parking lots with an automatic fire-prevention system are stated. Various solutions for fire extinguishing are indicated, which depend on their design features, the size of the room, and temperature conditions. The types of the ventilation system of the parking are also analyzed in detail. The requirements for automatic fire extinguishing and automatic fire alarm systems are analyzed.

Keywords: smoke protection, fire safety, automatic fire protection, fire extinguishing system

Актуальность статьи заключается в том, что с каждым годом наблюдается увеличение автопарка в связи с ним и потребность мест для парковок, поэтому требования пожарной безопасности к закрытым паркингам считается востребованной и эффективной. В данной статье изложены требования по обеспечению паркингов автоматической противопожарной системой.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2001 года № 795 «Об утверждении правил оказания услуг автостоянок», и постанова, и хранение автомобиля на автостоянке должны производиться согласно противопожарным правилам, изложенным в законодательных актах РФ [1]. Кроме того, статья 7 Федерального закона РФ от 17 декабря 1999 года № 212-ФЗ «О защите прав потребителей» гласит, что у каждого потребителя есть право на безопасность оказываемой услуги для его здоровья и жизни и отсутствия в результате ее оказания имущественного ущерба. Требования, обеспечивающие это право, устанавливаются законодательно.

Соответственно, требования к системам пожарной безопасности на любых автостоянках, включая закрытые и подземные, являются обязательными к выполнению и регламентируются несколькими документами:

1. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
2. Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, принятыми постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 [2].
3. Сводом правил «СП 113.13330.2016. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*».
4. Сводом правил «СП 154.13130.2013. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности».
5. Сводом правил «СП 300.1325800.2017. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования».
6. Сводом правил «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74.

8. Отраслевыми ГОСТами.

9. Специализированными сводами правил.

В силу особенностей конструкции, к закрытым паркингам предъявляются и особые требования.

Однако закрытые паркинги оборудуются системами противодымной вентиляции, которые должны эффективно удалять дым из помещений. В 2017 году был разработан и 22 февраля 2018 года введен в действие новый свод правил «СП 300.1325800.2017. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования», по которому должен составляться проект и изготавливаться система струйной и противодымной вентиляции именно на крытых паркингах [3].

Вентиляционная система автостоянки, согласно данному своду правил, должна состоять из трех частей:

- 1) приточно-вытяжной вентиляции;
- 2) противодымной вентиляции;
- 3) струйной вентиляции.

Приточно-вытяжная вентиляция отвечает за подачу в помещение стоянки свежего воздуха извне и удаления воздуха загрязненного. Она, свою очередь, состоит из двух систем: вытяжной вентиляции и приточной вентиляции.

В систему противодымной вентиляции входят вытяжная вентиляция с вентиляторами дымоудаления и приточная противодымная вентиляция с приточными вентиляторами [4]. Побуждение тяги в системах должно быть механическим. Все вентиляторы системы дымоудаления должны эффективно и безаварийно работать 2 часа при температуре газов в помещении, равным 400 °С. Приточные вентиляторы устанавливаются так, чтобы они были способны полноценно возмещать объем удаленных дымовых газов.

Схему и параметры вентиляционной системы выбирают на основе ее способности максимально быстро и безопасно обеспечить эвакуацию людей через свободные от дыма выходы, а также обеспечить параметры воздуха на стоянке, соответствующие требованиям ПДК СО (по ГОСТ 12.1.005-88) – около 70 мг/м³.

Проектирование и монтаж вентиляционной установки производится согласно требованиям отраслевых нормативных документов.

Электротехнические устройства на автостоянках проектируют и монтируют согласно требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

В первую очередь надежным электроснабжением следует обеспечить электроустановки первой категории, применяемые в противопожарной защите: системы автоматического пожаротушения и сигнализации, системы оповещения, противодымной защиты и прочие. Ко второй категории относят электроприводы лифтов и прочих механизмов для перемещения автомобилей, аварийное освещение стоянок, а к третьей – все остальные потребители электроснабжения технологического оборудования автомобильных стоянок (пункт 6.4.2 СП 113.13330.2016).

В местах прохождения электропроводок инженерных систем и кабельных линий через строительные конструкции, имеющие нормируемый предел огнестойкости, необходимо предусмотреть кабельные проходки с соответствующим пределом огнестойкости [5].

Требования к системам автоматического пожаротушения (АУПТ) и автоматической пожарной сигнализации (АУПС) изложены в «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

АУПТ обязательна для закрытых наземных паркингов, имеющих два и более этажей [6]. Кроме того, если автомобили расположены в индивидуальных боксах, подобными системами должны быть оснащены следующие одноэтажные наземные парковки:

1. Площадью от 7000 м², I–III степени огнестойкости.
2. Площадью от 3600 м², IV степени огнестойкости.
3. Площадью от 2000 м², класса конструктивной пожарной опасности С1.
4. Площадью от 1000 м², классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Тип огнетушащего вещества для автомобильных стоянок выбирают исходя из характеристик объекта пожаротушения и руководствуясь вышеупомянутым Сводом правил [7]. Для автостоянок закрытого типа, при температуре воздуха в них выше 0 °С обычно используют порошковые, аэрозольные или водяные системы пожаротушения.

АУПС оснащают следующие объекты:

1. Одноэтажные закрытые наземные стоянки площадью менее 1000 м² или с количеством машиномест до 25 единиц.
2. Отдельные автомобильные боксы, в которых применяются самосрабатывающие модули пожаротушения.

В многоэтажных (не менее двух этажей) наземных закрытых стоянках, вмещающих до 100 автомобилей, должны быть установлены системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) первого типа, а на стоянках, вмещающих более 100 автомобилей – второго типа.

Таким образом, в статье анализируются требования пожарной безопасности к закрытым паркингам. Изложены требования по обеспечению паркингов автоматической противопожарной системой. Выбор решения для пожаротушения паркинга зависит от их конструктивных особенностей, размера помещения, температурных условий. Работоспособность всех систем пожарной защиты ежегодно проверяется представителями Государственного пожарного надзора и сопровождается составлением соответствующего акта.

Список литературы

[1] «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

[2] «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», принят постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.

[3] Аксенов С.Г. Чем и как тушить пожар. / С.Г. Аксенов, Ф.К. Сингатуллин. // Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика (FireSafely 2020): Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2020. 146-151 с.

[4] Аксенов С.Г. Алгоритм действий для поддержки системы управления пожарно-спасательными подразделениями при эвакуации из зданий повышенной этажности. / С.Г. Аксенов. // Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика: (FireSafely 2019): Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2019. 117-123 с.

[5] Аксенов С.Г. К вопросу об управлении силами и средствами на пожаре. / С.Г. Аксенов, Ф.К. Сингатуллин. // В сборнике: Проблемы обеспечения безопасности (Безопасность 2020): Материалы II Международной научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2020. 124-127 с.

[6] Аксенов С.Г. Автономный пожарный извещатель -устройство, спасающее жизнь и имущество граждан. / С.Г. Аксенов, Р.Ф. Файзуллин, П.И. Ильин, П.П. Шевель. // Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика (FireSafely 2020): Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2020. 209-215 с.

[7] Аксенов С.Г. К вопросу о принятии управленческих решений при проведении аварийно-спасательных работ и тушении пожаров в городских условиях. / С.Г. Аксенов. // Проблемы обеспечения безопасности (Безопасность 2019), Материалы I Международной научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2019. 8-18 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] "Technical regulations on fire safety requirements" dated July 22, 2008 No. 123-FZ.

[2] "Rules of the fire regime in the Russian Federation", adopted by the Government of the Russian Federation of September 16, 2020 No. 1479.

[3] Aksenov S.G. How and how to extinguish the fire. / S.G. Aksenov, F.K. Singatullin. // Modern problems of fire safety: theory and practice (FireSafely 2020): Materials of the II All-Russian scientific and practical conference. – Ufa: RIK USATU, 2020. 146-151 p.

[4] Aksenov S.G. Algorithm of actions to support the control system of fire and rescue units during evacuation from high-rise buildings. / S.G. Aksenov. // Modern problems of fire safety: theory and practice: (FireSafely 2019): Materials of the I All-Russian scientific and practical conference. – Ufa: RIK USATU, 2019. 117-123 p.

[5] Aksenov S.G. On the question of managing forces and means in a fire. / S.G. Aksenov, F.K. Singatullin. // In the collection: Problems of ensuring security (Security 2020): Proceedings of the II International scientific and practical conference. – Ufa: RIK USATU, 2020. 124-127 p.

[6] Aksenov S.G. An autonomous fire detector is a device that saves the life and property of citizens. / S.G. Aksenov, R.F. Fayzullin, P.I. Ilyin, P.P. Shevel. // Modern problems of fire safety: theory and practice (FireSafely 2020): Proceedings of the II All-Russian scientific and practical conference. – Ufa: RIK USATU, 2020. 209-215 p.

[7] Aksenov S.G. On the issue of making managerial decisions when carrying out emergency rescue operations and extinguishing fires in urban environments. / S.G. Aksenov. // Security Problems (Security 2019), Materials of the I International Scientific and Practical Conference. – Ufa: RIK USATU, 2019. 8-18 p.

© Д.Л. Вакилова, С.Г. Аксенов, 2021

Поступила в редакцию 18.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Вакилова Д.Л., Аксенов С.Г. Обеспечение пожарной безопасностью закрытых паркингов // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 41-46. URL: <https://ip-journal.ru/>